

YER BOZORINI AXBOROT BILAN TA'MINLASHDA YER UCHASTKALARINI RO'YXATGA OLISHNING MUHIM ASOSLARI

Xusanjonova Aziza Murodovna¹, Isayev Maxammad Xamza o'g'li¹, Begaliyev Og'abek
Mavlonjonjon o'g'li¹, Mamatkulov Z.J.²

¹“TIQXMMI” MTU talabasi,

²Ilmiy rahbar, “TIQXMMI” MTU dot., kafedra mudiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853793>

***Annotatsiya.** Mamlakatda Davlat kadastrı yagona tizimi asosan davlat boshqaruv tizimini, yuridik hamda jismoniy shaxslarni ularning faoliyatlari uchun zaruriy ma'lumotlar hamda hududlar va ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tezkorlikda ta'minlashga mo'ljallangan. Uning ma'lumotlari davlat boshqaruvining barcha tizimlari, yuridik hamda jismoniy shaxslar, shu jumladan, chet el fuqarolari uchun ham zaruriy kuchga egadir. Maqolada Davlat kadastrining yagona tizimini vujudga kelishi hamda ushbu tizim faoliyatini takomillashtirib borish, shu bilan birgalikda yer kadastrı ma'lumotlaridan davlat kadastrlari tizimida foydalanish ko'lami keng yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Raqamli texnologiya ro'yxatga olinsin ,atrubutiv malumotlar, kadastr raqami, davlat kadastrlari, yer uchastkasi, yer kadastrı.*

Kirish.Davlat kadastrining yagona tizimi — bu barcha turdagi davlat va tarmoq kadastrlarini yagona tamoyil asosida birlashtiruvchi, ko'p qirrali va integratsiyalashgan axborot tizimidir. Ushbu tizimning asosiy maqsadi — mamlakat hududidagi yer va ko'chmas mulk obyektlari haqida to'liq, ishonchli va yagona axborot bazasini yaratish hamda ushbu ma'lumotlarni davlat boshqaruvi, iqtisodiy va ijtimoiy faoliyat jarayonlarida samarali qo'llashdir.Davlat kadastrining yagona tizimi ishlashida yer kadastrı ma'lumotlari muhim asos sifatida xizmat qiladi. Yer kadastrı orqali olinadigan ma'lumotlar, xususan yer uchastkalari joylashuvi, maydoni, toifasi, egasi va huquqiy holati, tizimdagi barcha boshqa kadastrlar faoliyatini muvofiqlashtirishda asos bo'ladi. Shu bilan birga, u iqtisodiy rivojlanish va hududiy rejalashtirish jarayonlarida ham qo'llaniladi.

Ushbu tizimning vazifalaridan biri — davlat boshqaruvi organlarini, yuridik va jismoniy shaxslarni ularning faoliyatlari uchun zarur bo'lgan tezkor, aniq va to'liq ma'lumotlar bilan ta'minlashdir. Masalan, yer uchastkalarini ijaraga berish, sotish, meros olish yoki soliqqa tortish jarayonlarida tizimdagi ma'lumotlar tezkor va ishonchli manba sifatida ishlatiladi.

Davlat kadastrining yagona tizimi shuningdek quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1.Obyektlar tarkibi — tizimga yer uchastkalari, binolar va inshootlar, hududiy birliklar va boshqa ko'chmas mulk obyektlari kiradi. Har bir obyekt yagona identifikatsiya raqami bilan belgilangan bo'lib, bu uning tizimdagi noyobligini ta'minlaydi.

2.Ma'lumotlardan foydalanish tartibi — tizim foydalanuvchilari uchun ma'lumotlar xavfsiz va tartibli tarzda taqdim etiladi. Davlat organlari, tashkilotlar va fuqarolar o'z huquqlariga muvofiq ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ma'lumotlarning yangilanishi va uzluksizligi tizimning samaradorligini oshiradi.

3.Tamoyillari — yagona tizim barcha kadastrlarni muvofiqlashtirilgan tamoyil asosida yuritadi. Bu tamoyillar ma'lumotlar aniqligi, to'liqligi, shaffofligi va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan.

Yagona kadastr tizimi. Davlat kadastrining yagona tizimi yer yuzasining har bir hisob-kadastr uchastkasi bo'yicha ularning geografik holatini, huquqiy hamda xo'jalik statusini yoritgan holda yer, suv, o'rmon, qazilma boyliklar, o'simliklar va hayvonot dunyosi, ko'chmas mulkva boshqa tabiiy, shuningdek xo'jalik resurslari to'g'risidagi xujjatlashtirilgan ma'lumotlarni o'zichiga oladi. Bunday takomillashgan tizim asosan O'zbekiston Respublikasining tabiiy iqtisodiy salohiyatini umumdavlat nuqtai nazaridan majmualiy tarzda hisob kitob qilish va baholashni ta'minlash maqsadida yaratiladi hamda yuritiladi. Yer uchastkalari va obyektlarning huquqiy holatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, belgilangan tartib holda aniqlangan tarmoq kadastrlarining ma'lumotlari Davlat kadastrining yagona tizimining asosini tashkil etadi. Kadastr hujjatlari mulkchilik hamda xo'jalik yuritishning barcha shakllarining obyektlari to'g'risidagi birlamchi huquqiy iqtisodiy va texnik ma'lumotlar sifatida qabul qilinishi zarur.

Tadqiqot uslubi. Davlat kadastrining yagona tizimining ma'lumotlari asosan quyidagi maqsadlar uchun foydalaniladi: hududni majmualiy tarzda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga dasturlar va bashoratlar tuzish; tabiiy resurslar va kuchmas mulkni majmualiy tarzda hisob qilish, baholash hamda davriy monitoringini o'tkazish; xo'jalik yuritish sub'ektlari tomonidan tabiiy ob'ektlar va hududlarga yetkazilgan zararni baholash; hududlar to'g'risida ma'lumotlar talab qilinadigan boshqa faoliyatlarni amalga oshirish; iqtisodiy islohatlarni, jumladan yer islohatini amalga oshirish; Davlat kadastrining yagona tizimini vujudga keltirish hamda ushbu tizim faoliyatini takomillashtirib borish O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Kadastr Agentligi xizmatlariga yuklatilgan. Ular o'z faoliyatlarini Vazirlar Mahkamasi, viloyat va tuman (shahar) hokimiyatlari tomonidan tasdiqlangan qoidalarga respublikada shunday yagona informatsion kadastr tizimi vujudga kelmoqdaki, u so'zsiz iqtisodiyotimiz tarmoqlari uchun hozirgi bozor munosabatlari sharoitida shubhasiz muhim amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Tizim tarkibiga kiruvchi yer kadastr qolgan barcha kadastrlar

obyektlari aynan ushbu maydonlarning ustki yoki ostki qismlarida shakllangan va joylashgan . Ushbu obyektlar bo'yicha tarmoq kadastrlarini yuritishda birinchi o'rinda yer to'g'risidagi ma'lumotlarga tayaniladi. Bu hol so'zsiz albatta davlat yer kadastrini to'g'ri va har tomonlama asoslangan holda yuritishni taqozo qiladi. Yer kadastr ma'lumotlari davlat yoki boshqa jamoat maqsadlari uchun yer ajratishni asoslashda ham katta ahamiyatga egadir. Xalq xo'jaligi manfaatlari nuqtai nazardan yuqorida qayd qilingan maqsadlar uchun birinchi navbatda qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida yaroqsiz bo'lgan yoki kam yaroqli bo'lgan, shuningdek, hech bir subyektga ajratib berilmagan yerlarni ajratish maqsadga muvofiqdir. Shu sababli bunday masalalarni hal qilishda yer fondining bugunki kundagi haqiqiy holati, taqsimoti va amaldagi foydalanishi to'g'risida, shuningdek qishloq xo'jalik yerlarining mahsuldorligi to'g'risidagi ma'lumotlarga zaruriyat tug'iladi. Bu ma'lumotlar yer ajratishning maqbul yechimlarini asoslash uchun xam zarurdir. Mazkur dolzarb muammolarni hal qilish mamlakat yer resurslarining sifat holati to'g'risida to'liq, ishonchli, aniq va sifatli ma'lumotlarga asoslanishi zarur. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini yanada jadallashtirish va rivojlantirish bo'yicha hukumatimiz olib borayotgan mazkur siyosatni amalga oshirish bo'yicha ham yer kadastr bo'yicha katta vazifalar yuklatilgan. Jumladan, “Yer kodeksi”, “Soliq kodeksi”, “Fermer xo'jaligi to'g'risida”, “Dehqon xo'jaligi to'g'risida”gi qonunlarni amalyotga tadbiiq qilish, qishloq xo'jaligida agrar islohotlarni amalga oshirish har doim yer kadastr ma'lumotlariga asoslanadi.

Natijalar.Davlat kadastrlari yagona tizimini yuritish uchun zarur bo'lgan yer kadastr ma'lumotlarini shakllantirish namunalari quyidagi jadvallarda berilgan (1,2-jadvallar) Quyidagi jadvallar Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Varq nomli Mahalla fuqarolar yig'ini (M.F.Y.) misolida namuna sifatida to'ldirilgan.

1-jadval

<i>T/R</i>	<i>Massiv nomi</i>	<i>Kadastr raqami</i>	<i>Kadastr bo'yicha tasdiqlangan hujjat</i>	<i>Hujjat berilgan sanasi</i>	<i>Hujjat raqami</i>	<i>Kadastr bo'yicha tasdiqlangan idora nomi</i>	<i>Umumiy maydoni (ga)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Varq	21:05:11:43	Navoiy viloyati Kadastr Agentligi boshqarmasi imzolagan hujjat	22.02.2020	11-125	Navoiy viloyati Kadastr Agentligi	22,2

“Mavzelar hududini kadastr bo'yicha bo'lish” tematik qatlamining atributiv ma'lumotlari jadvali (Varq nomli M.F.Y.dagi “Hasan tilla ” mavzesi misolida.

2-jadval

<i>T/R</i>	<i>Mavzening nomi</i>	<i>Kadastr raqami</i>	<i>Kadastr bo'yicha tasdiqlangan hujjat</i>	<i>Hujjat berilgan sanasi</i>	<i>Hujjat raqami</i>	<i>Kadastr bo'yicha tasdiqlangan idora nomi</i>	<i>Umumiy maydoni (ga)</i>
------------	-----------------------	-----------------------	---	-------------------------------	----------------------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hasan Tilla	21:05:11:43:20	Navoiy viloyati Kadastr Agentligi boshqarmasi imzolagan hujjat	17.08.2021 yil	11-185	Navoiy viloyati Kadastr Agentligi	6,2

Izoh: Jadvallar muallif tomonidan takomillashtirilgan holda to'ldirilgan.

Ushbu jadvallar yer kadastr xizmati tomonidan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Kadastr Agentligi tomonidan har bir tuman (shaxar), 12 ta viloyat, Qoraqalpogiston Respublikasi va Toshkent shahri va uning tumanlari bo'yicha to'ldirilib belgilangan muddatda yetkazilishi shart xisoblanadi. Yer kadastr materiallari yerdan foydalanganlik uchun haq undirishda birlamchi asos bo'lib xizmat qilishi zarur. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida yerdan foydalanganlik uchun haq to'lanadi. Yer uchun haq har yil to'lanadigan yer solig'i shaklida olinadi, uning miqdori yer uchastkalarining sifatiga, joylashgan o'rni va suv bilan ta'minlanish darajasiga qarab belgilanadi.

Yer uchastkalari ijaraga berilgan taqdirda yer uchun to'lov ijara huquqi shaklida olinadi, uning miqdori tomonlarning kelishuviga muvofiq belgilanadi, lekin u yer solig'i stavkasining bir baravaridan kam va uch baravaridan ortiq bo'lmasligi kerak. Yerdan qishloq xo'jaligi ehtiyojlarida foydalanilgan taqdirda ijara haqi yer solig'i stavkasining bir baravari miqdorida bo'ladi.

Xulosa: Yer kadastr ma'lumotlarini hozirgi sharoitda ayniqsa yer tuzish ishlarini, jumladan xo'jaliklararo va ichki xo'jalik yer tuzish loyihalarini iqtisodiy jihatdan asoslashda o'ta zarurdir. Shuningdek, keyingi yillarda mamlakatimizda yerdan foydalanuvchilar va yer uchastkalari mulkdorlarining turli shakllari vujudga kelmoqda. Demak, yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda Davlat kadastrlari yagona tizimini yuritishda xamda qishloq xo'jalik korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatini, eng avvalo, yerlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish uchun ham yer kadastrining katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab o'tamiz. Shunday qilib, yer kadastrining vazifasi bugungi kunda ko'p qirralikdir. Ular xalq xo'jaligi talablaridan jumladan, yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish zaruriyatlari hamda talablaridan kelib chiqqan. Bularning barchasi davlat yer kadastrining xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega ekanligidan dalolat bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Q.Raxmonov, Improvement of cadastral information provisioning system in an administrative region, E3S Web Conf. 227 (2021) 5002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202122705002>.
2. Raxmonov Q., Abdurahimova M., Qishloq xo'jaligi subyektlari uchun yer kadastr ma'lumotlar tizimini yaratish zaruriyati, Irrig. va Melioratsiya. 19 (2020)
3. K. Nahrin, M.S.-U. Rahman, Land Information System (LIS) for Land Administration and Management in Bangladesh, J. Bangladesh Inst. Planners. <https://doi.org/10.3329/jbip.v2i0.9572>.
4. <https://tiame.uz/>
5. <https://kadastr.uz/uz>
6. <https://lex.uz/>